

DELFIN AMORIM, MARCAS DO TEMPO: um estudo para conservação das fachadas dos edifícios de Delfim Amorim, do bairro da Boa Vista, Recife-PE.

DELFIN AMORIM, MARCAS DEL TIEMPO: un estudio para la conservación de las fachadas de los edificios Delfim Amorim, en el barrio de Boa Vista, Recife-PE.

DELFIN AMORIM, TIME MARKS: a study for the conservation of the facades of Delfim Amorim buildings, in the Boa Vista neighborhood, Recife-PE.

LILIANA DE SOUZA ADRIÃO (1); FERNANDA LÚCIA HERBSTER PINTO (2); EUDES DE ARIMATÉA ROCHA(3).

1. Arquiteta e Urbanista (2019), ESUDA.
Rua Francisco da Cunha, 1760, Boa Viagem, Recife-PE, CEP:51.020.041
liliana.adriao@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-7002-8207

2. Mestrado em Desenvolvimento Urbano (2012), MDU, UFPE.
Rua Coronel João Ribeiro, 1299/1202, Bairro Novo, Olinda-PE, CEP:53.030.040
fernanda.hpinto@gmail.com
orcid.org/0000-0001-5637-3920

3. Doutorado em Engenharia Civil (ênfase em materiais de construções e estruturas), Departamento de Engenharia Civil Universidade Federal de Pernambuco, UFPE.
Rua Cala dos Pântanos, 704, Jardim Atlântico, Olinda-PE, CEP 53.060.110
eu_des@hotmail.com
eudes.rocha@ufpe.com.br

RESUMO

Representantes e difusores da cultura e história da Arquitetura Moderna Pernambucana, cada vez mais degradados, em sua maioria com fachadas descaracterizadas, os edifícios modernos produzidos por Delfim Amorim, situados no bairro da Boa Vista na cidade do Recife, sofrem com patologias que causam grandes prejuízos estruturais e financeiros. Diante de tal situação, com a intenção de chamar atenção para o atual estado de conservação das fachadas dos edifícios modernos produzidos por Amorim situados no bairro da Boa Vista da cidade do Recife, e com intuito de mostrar que a preservação tem que se tornar item obrigatório, demonstrando a emergente necessidade de soluções que ajudem a amenizar o atual estado de degradação das estruturas de concreto das fachadas dos respectivos edifícios, identificar-se-á os principais problemas patológicos e os mesmos serão explanados de acordo com a norma brasileira 6118 (2014) denominada para projeto de estruturas em concreto, a respectiva norma apresenta vários itens que visam a durabilidade (capacidade da estrutura resistir às influências do meio) das respectivas estruturas. Diante de tamanha significância, retoma-se a importância da preservação destes edifícios que são exemplares de uma arquitetura que ainda pode ser considerada moderna e marcante.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Pernambucana; Conservação; Delfim Amorim; Estruturas de Concreto.

RESUMEN

Representantes y divulgadores de la cultura y la historia de la arquitectura moderna de Pernambucan, cada vez más degradados, en su mayoría con fachadas no caracterizadas, los modernos edificios producidos por Delfim Amorim, ubicados en el barrio de Boa Vista en la ciudad de Recife, sufren de patologías que causan grandes daños. estructural y financiero. Ante esta situación, con la intención de llamar la atención sobre el estado actual de conservación de las fachadas de los edificios modernos producidos por Amorim ubicado en el barrio de Boa Vista de la ciudad de Recife, y con la intención de mostrar que la preservación debe convertirse en un elemento obligatorio. , demostrando la necesidad emergente de soluciones que ayuden a aliviar el estado actual de degradación de las estructuras de hormigón de las fachadas de los edificios respectivos, se identificarán los principales problemas patológicos y se explicarán de acuerdo con la norma brasileña 6118 (2014) llamado así por el diseño de estructuras de hormigón, el estándar respectivo presenta varios elementos que apuntan a la durabilidad (capacidad de la estructura para resistir las influencias del medio ambiente) de las estructuras respectivas. Dada tal importancia, se reanuda la importancia de preservar estos edificios, que son ejemplos de arquitectura que aún se puede considerar moderna y llamativa.

Palabras clave: Arquitectura moderna de Pernambuco; Conservación; Delfim Amorim; Estructuras de concreto.

ABSTRACT

Representatives and disseminators of the culture and history of Modern Pernambucan Architecture, increasingly degraded, mostly with uncharacterized facades, the modern buildings produced by Delfim Amorim, located in the Boa Vista neighborhood in the city of Recife, suffer from pathologies that cause great damage structural and financial. In view of this situation, with the intention of calling attention to the current state of conservation of the facades of modern buildings produced by Amorim located in the Boa Vista neighborhood of the city of Recife, and with the aim of showing that preservation has to become a mandatory item , demonstrating the emerging need for solutions that help to mitigate the current state of degradation of the concrete structures of the facades of the respective buildings, the main pathological problems will be identified and they will be explained according to the Brazilian standard 6118 (2014) named for the design of concrete structures, the respective standard presents several items that aim at the

durability (capacity of the structure to resist the influences of the environment) of the respective structures. Given such significance, the importance of preserving these buildings is resumed, which are exemplary of architecture that can still be considered modern and striking.

Keywords: Modern Pernambuco Architecture; Conservation; Delfim Amorim; Concrete Structures.

Introdução

Banhado pelas águas do Rio Capibaribe, o bairro da Boa vista é um expressivo resultado de um processo de transformação vivido pela cidade do Recife a respeito do patrimônio antigo existente e do advento do urbanismo moderno da nova cidade que estava se formando a partir do final do século XX. Conhecido atualmente como um dos principais bairros históricos da cidade, o bairro da Boa vista, é marcado pela diversidade de estilos arquitetônicos (pode-se ver casarios mais antigos e sobrados de feições medievais junto com os primeiros edifícios modernos da cidade) e traçados urbanos (becos e ruas estreitas cortados por longas avenidas) (MACEDO, 2009).

Com o passar dos anos o bairro passou a ser mais comercial do que residencial, algo que implica fortemente na preservação e conservação dos bens (MACEDO, 2009; SANTANA; SANTOS, 2009). Atualmente o bairro conta com 96 imóveis especiais de preservação (IEP). Estes fazem parte de uma Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural (ZEPH 8/ Boa Vista). A partir da classificação, qualquer reforma estrutural deve ser previamente autorizada pela Prefeitura do Recife, por meio da DPPC e, posteriormente, da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano (PREFEITURA DO RECIFE, 2015).

É no bairro Boa Vista que Delfim Amorim realiza um de seus primeiros projetos, o edifício Pirapama, construído para uso misto o edifício apresenta uma planta diversificada que contempla doze apartamentos por andar. A partir de então, no bairro da Boa Vista, Amorim realizou outros projetos de edifícios destinados a diversos usos (SANTANA; SANTOS, 2009; NASLAVSKY, 2012).

Formado em 1947 na Escola de Belas Artes do Porto, Delfim Fernandes Amorim exerceu sua profissão por quatro anos em Portugal onde buscava divulgar os princípios de uma arquitetura racionalista através da apresentação de projetos, palestras e artigos em jornais e revistas (SILVA, 1994/95). Nos anos de 1950 e 1951 atuou como professor

assistente da cadeira de Grandes Composições de Arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto, onde defendia e divulgava a arquitetura moderna (SILVA, 1981). Em dezembro de 1951 chega ao Brasil, e depois de um tempo após sua chegada é admitido como assistente de Acácio Gil Borsoi no curso de Arquitetura na Faculdade de Belas Artes do Recife (SILVA, 1981). Em 1956 firma-se como professor da disciplina “Pequenas Composições” logo em seguida ao ano de 1959 até seu falecimento rege a disciplina de “Composições de Arquitetura” (SILVA, 1981).

Delfim Amorim projetou no Recife, durante vinte anos, obras que marcaram a paisagem local. Dentre o vasto catálogo de obras são identificados edifícios para os mais diversos fins. Suas primeiras obras em Recife trazem a influência da arquitetura moderna europeia, mas por conta do clima já apresentam soluções brasileiras, onde o arquiteto para as residências propõe a cobertura em lajes de concreto recobertas com telhas cerâmicas, sendo esta a proposta mais enriquecedora desenvolvida pelo arquiteto (SILVA, 1981).

Amorim fez uma busca contínua para encontrar soluções que fossem aptas ao clima local e ao meio construtivo (SANTANA; SANTOS, 2009). O arquiteto utilizava os azulejos não só como elementos de proteção, mas também como parte decorativa de seu projeto, apresentava uma preocupação estética em desenhar os azulejos e aplicar de modo adequado a cada obra, para Amorim os azulejos deveriam também dialogar com os outros materiais utilizados em sua obra como a pedra e os tijolos aparentes (HOLANDA, 2011).

Ainda no início da década de 1960 o arquiteto apresentou uma transição na utilização de materiais. Amorim projetou obras com características específicas, nas quais utilizou o concreto armado, tijolos aparentes e as esquadrias em madeira foram pintadas de branco. Além disso, é possível identificar uma plástica com maior expressividade, a presença dos sistemas estruturais nas fachadas, empenas com platiandas, reentrâncias

e saliências com jogos de sombra e luz, a integração da edificação com a vegetação e um novo método de aberturas para amenizar as intempéries climáticas (CANTALICE II, 2014).

Apresentando consideráveis inovações, principalmente no que diz respeito a volumetria e fachada de seus edifícios, Amorim marcou uma época. Tendo em vista a significância de sua obra e o atual estado de conservação das fachadas desses edifícios históricos e visando sua durabilidade, pois as suas estruturas são todas de concreto armado, de acordo com a norma brasileira 6118 - Projeto de estruturas em concreto (2014), este trabalho tem por objetivo mostrar as principais manifestações patológicas de sete edifícios produzidos por Amorim e situados no bairro da Boa Vista, são eles: Araguaia (1961), Duque de Bragança (1970), Barão do Rio Branco (1969), Independência (1965), Santa Rita (1962), Pirapama (1953) e Iemanjá (1963). Cabe ressaltar que os mesmos foram produzidos sem seguir a norma 6118, pois a mesma ganhou a nomeação 6118 em 1980, mas só virou lei em 1991 e se tornou norma em 2008 (BORGES, 2019).

Um passeio moderno pela Boa Vista – os edifícios

Projetado em 1956 o Edifício Pirapama é o mais antigo dos sete edifícios estudados, situa-se na avenida conde da Boa Vista, com distância de 0,31 quilômetros do Rio Capibaribe e 1,65 quilômetros do mar. Se caracteriza por ser um edifício de uso misto. Apresenta uma planta com enorme variação, o pavimento tipo se forma por uma junção de doze configurações de diferentes tipos de plantas. Em seu projeto original o edifício contava com uma área vazada destinada ao uso comum dos condôminos, atualmente ocupada por escritórios comerciais. Destaca-se nesse projeto a torre de escadas que tem sua resolução em forma elíptica com fechamento através de elementos vazados conhecidos como cobogós (SILVA, 1981).

Seguido pelo edifício Araguaia projetado em 1961, localizado na esquina da Avenida Agamenon Magalhães com a Avenida governador Carlos de Lima Cavalcanti número

241, o edifício apresenta uma distância de 1,88 quilômetros do Rio Capibaribe e 3,26 quilômetros do mar. É composto por três pavimentos com dois tipos de apartamentos por andar. Recebe iluminação natural nos banheiros e cozinha por meio de rasgos horizontais protegidos pelas sacadas dos pavimentos superiores. As fachadas de maior insolação são revestidas por azulejos desenhados por Amorim (SILVA, 1981).

Localizado na Avenida Conde da Boa Vista, com projeto de 1962, o edifício Santa Rita é um edifício de uso misto, tem os primeiros pavimentos de seu volume e seu térreo destinados a área comercial e os demais pavimentos reservados a residências. A concepção é ressaltada pelas caixas de ar condicionados compondo as fachadas junto com os azulejos desenhados pelo próprio arquiteto. Está a 0,12 quilômetros do Rio Capibaribe e a 1,50 quilômetros do mar. É cercado por outros edifícios com alturas semelhantes, juntos compõe um massivo “paredão” voltado para Conde da Boa Vista (SILVA, 1981).

O edifício independência de 1965, situado a 0,23 quilômetros do Rio Capibaribe e 1,57 quilômetros do mar, é um edifício que tem o seu pavimento térreo voltado ao comércio e seus demais pavimentos voltados ao uso de escritórios. Seu volume que ocupa a área total do lote e suas fachadas são compostas por elementos pré-fabricados que formam caixas de concreto armado para evitar a incidência solar direta, neste edifício os azulejos também foram desenhados por Amorim. O coroamento do edifício se dá por uma casca de concreto que passa a sensação de leveza a volumetria da edificação (SILVA, 1981).

Projetado também 1965, o edifício Iemanjá está localizado na rua da Aurora n° 1019, conta a paisagem magnífica do Rio Capibaribe à sua frente, com uma distância de 0,11 quilômetros e 1,31 quilômetros para a maré. É um edifício de uso exclusivo residencial. Apresenta em sua configuração de planta baixa, dois apartamentos por andar.

Em 1969 Amorim projetou o edifício Barão de Rio Branco, que se localiza a 0,88 quilômetros do Rio Capibaribe e a 2,26 do mar tem suas fachadas revestidas com um

padrão de azulejos desenhados por Delfim Amorim, é um IEP (Imóvel Especial de Preservação). Seu uso é exclusivamente residencial e apresenta uma planta com resolução de um apartamento por andar com cerca de 220 m², este edifício é um destaque na paisagem do bairro, pois se trata do primeiro rompimento com a forma prismática exigida pelo código de obras da cidade do Recife. Apresenta uma dinâmica volumétrica por conta dos saques feitos nas fachadas (SILVA, 1981).

Por fim, uma das últimas produções de Amorim, em 1970, tem-se o edifício Duque de Bragança localizado na Rua Miguel Couto n° 89. É um edifício residencial que possui um apartamento por andar. Sua fachada principal é composta por peitoris em concreto armado que permitem a ventilação e elementos verticais também em concreto para proteção das janelas. O edifício fica a 1,79 quilômetros do Rio Capibaribe e 3,13 quilômetros do mar (SILVA, 1981).

Cabe ressaltar que esses são alguns dos edifícios produzidos por Amorim, localizados no bairro Boa Vista foram escolhidos, por serem os mais conhecidos e estarem com suas estruturas pouco conservadas.

Diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto NBR 6118 (2014)

A NBR 6118 (2014) prescreve as diretrizes gerais a serem obedecidas no projeto, execução e controle de obras de concreto armado e estabelece: qualidade do concreto, cobrimento da estrutura de aço, cuidados para execução, regras para cura do concreto, parâmetros dos materiais, e dimensionamento estrutural, diante disso, o bom desempenho das estruturas de concreto depende do desenvolvimento do plano de manutenções preventivas. Considerando após a conclusão da construção, verificar como será o seu comportamento em relação ao ambiente e o entorno, pois estes podem definir a necessidade de proteções e/ou impermeabilizações posteriores (LIMA, 2018).

Segundo a NBR 6118 (2014), no capítulo 6, item 6.1, uma das exigências para durabilidade das estruturas de concreto, consistem em projetar as estruturas de modo que as condições ambientais devem ser previstas na época do projeto, e quando utilizadas conforme recomendado no projeto, estas devem conservar a segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o seu tempo de vida útil. Que é caracterizado no item 6.2.1 como o tempo em que a estrutura passa sem receber intervenções, mantendo as suas respectivas características, atendendo aos requisitos de manutenção estabelecidos pelo projetista e construtor, assim como as interferências para reparos resultantes dos danos acidentais.

A NBR 6118 (2014) define ainda, em seu item 6.2.3 o que é necessário para durabilidade das estruturas de concreto, e estabelece como fundamental a cooperação de todos os que participaram do projeto, construção e utilização da edificação.

Um fator importante que deve ser considerado é o ambiente em que a estrutura está inserida e que é visto logo em seguida, no item 6.3, são apresentados os mecanismos de envelhecimento e deterioração, que se dividem em: mecanismos preponderantes de deterioração relativos ao concreto e mecanismos preponderantes de deterioração relativos à armadura. E no item 6.4 é explanado a questão da agressividade do ambiental (Figura 1), que é o fator responsável pela velocidade e intensidade da corrosão da armadura e do concreto que foi um das deteriorações mais recorrentes nas fachadas, conforme será apresentado adiante.

Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto	Risco de deterioração da estrutura
I	Fraca	Rural	Insignificante
		Submersa	
II	Moderada	Urbana ^{a, b}	Pequeno
III	Forte	Marinha ^a	Grande
		Industrial ^{a, b}	
IV	Muito forte	Industrial ^{a, c}	Elevado
		Respingos de maré	

^a Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

^b Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove.

^c Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.

Figura 1 – Classes de agressividade ambiental.
 Fonte: ABNT NBR (6118), 2014.

Como as estruturas estão inseridas em diversos ambientes, considerando as influências negativas que as edificações apresentam por causa das zonas de agressividade em que estão expostas, pois estas estão inseridas ao meio marinho representados pelo Rio Capibaribe e a pela maré, e ao meio urbano caracterizado pela concentração populacional, que produz diversas alterações para atender as suas próprias necessidades gerando por consequência até mesmo alterações no sistema ambiental provocando prejuízos a si próprios, alguns dos fatores são: a alteração dos ventos, e a chuva ácida, que é determinante para a carbonatação das armaduras, e a poluição do ar que quando retidas pelas superfícies formam as grandes manchas de sujidades (GONÇALVES, 2015). Com isso, serão abaixo listados os sete edifícios, suas respectivas idades, distâncias para o Rio Capibaribe e para a maré, e as zonas de agressividade em que os mesmos se enquadram sendo estes classificados, como fatores que interferem no nível deterioração das fachadas dos edifícios (Quadro 1).

EDIFÍCIO	ANO DA CONSTRUÇÃO (IDADE DA EDIFICAÇÃO)	DISTÂNCIA PARA O RIO CAPIBARIBE (Km)	DISTÂNCIA PARA O MAR (Km)	ZONA DE AGRESSIVIDADE
PIRAPAMA	1956 (63 anos)	0,31	1,65	Forte
ARAGUAIA	1961 (58 anos)	1,88	3,26	Forte
SANTA RITA	1962 (57 anos)	0,12	1,50	Forte
INDEPENDÊNCIA	1965 (54 anos)	0,23	1,57	Moderada
IEMANJÁ	1965 (54 anos)	0,11	1,31	Forte
BARÃO DO RIO BRANCO	1969 (50 anos)	0,88	2,26	Moderada
DUQUE DE BRAGANÇA	1970 (49 anos)	1,79	3,13	Moderada

Quadro 1 – Distâncias dos edfs e classes de agressividade ambiental.
Fonte: Organizado pelos autores, 2019 com base no google earth.

Marcas do tempo

A metodologia de inspeção para o presente trabalho se dividiu em: levantamento fotográfico das fachadas dos edifícios identificando suas principais manifestações patológicas explanadas de acordo com os parâmetros que são regulamentados pela NBR 6118.

Principais manifestações patológicas identificadas

De origem grega a palavra patologia é caracterizada como o estudo das doenças, seja na medicina, engenharia ou arquitetura. Designada como parte exterior de uma edificação, as fachadas, são todas as faces que um edifício possui. Desse modo, um estudo a respeito das manifestações patológicas das fachadas dos edifícios modernos, busca-se identificar as imperfeições que atingem as edificações e suas prováveis causas (FREITAS; FRANÇA, P; FRANÇA, T; 2013). As patologias que serão apresentadas podem ser encontradas de formas distintas nos sete edifícios, cabe ressaltar que serão aqui listadas as mais recorrentes, e todas resultam aspectos deteriorantes das edificações.

Com isso, fica evidente que um diagnóstico prévio das patologias é imprescindível, especialmente nas fachadas, pois decorrente dessas podem surgir problemas em outras partes da edificação.

Identificados em todos os edifícios, os descolamentos placas cerâmicas, na maior parte atinge sempre os azulejos desenhados por Amorim, são em sua maioria caracterizados pela perda de aderência das placas cerâmicas do substrato, ou da argamassa colante ou emboco (LIMA, 2018) como pode ser visto no edifício Independência (Figura 4), e no Iemanjá (Figura 3) que sofre fortemente com os ventos e respingos do Rio Capibaribe a sua frente e da maré. Mas em algumas situações também pode-se notar descolamentos provocados pelo mau uso, em que os próprios usuários descolaram ou quebraram as placas (Figuras 5 e 6).

Figuras 3 e 4 - Descolamento do edf Barão do Rio Branco (esquerda) e edf Iemanjá (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Figura 5 e 6 - Descolamento do edf Independência (Esquerda) descolamento edf sta Rita (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

No entanto, também pode-se identificar no edifício Pirapama (Figura 7), na fachada posterior voltada para a escada do edifício e que recebe forte incidência de ventos e chuva, o descolamento com pulverulência, que corresponde a desagregação e esfarelamento da camada de revestimento, ou seja, situação em que a camada de argamassa foi reduzida a pó (LIMA, 2018).

Figura 7 - Descolamento do edf Pirapama.
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Foram identificadas em três das sete edificações sendo elas: o edifício Pirapama, Duque de Bragança (Figura 9) e Barão do Rio Branco (Figura 10), a patologia mais recorrente em estruturas de concreto: as trincas, fissuras e rachaduras, estas segundo Thomaz (1989) podem ser aviso de um estado de perigo da estrutura, seu surgimento pode estar atrelado aos seguintes fenômenos: movimentações térmicas, higroscópicas, atuação de sobrecargas, retração de produtos a base de cimento e gretamento. Alarma-se para a fissura do edifício Pirapama (Figura 8) que está localizada na junta de dilatação do centro da edificação, possivelmente ocasionada pela oxidação da armadura do pilar que se gerou em detrimento de furos ou trincas que facilitam a entrada de água e ocasionam a oxidação da armadura. Com o aço oxidado, conseqüentemente há a expansão do volume da estrutura (THOMAZ, 1989).

Figuras 8 e 9 - Fissura do edf Pirapama (esquerda) e edf Duque de Bragança (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Figura 10 - Edf Barão do Rio Branco.
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Como também, encontradas em seis dos sete edifícios, foram identificadas as manchas de eflorescência, estas, segundo Bauer (1994) são causadas pela cristalização de sais solúveis a superfície das edificações contidos nos materiais das paredes, argmassa ou no terreno e que são transportados até a superfície da edificação por meio aquoso. Normalmente tem um efeito na estética da edificação muito desagradável e pode causar descolamento de revestimentos, como pode-se ver nas imagens abaixo.

Figuras 11 e 12 - Eflorescência do edf Barão do Rio Branco (esquerda) e edf Duque de Bragança (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Não obstante, em todos os edifícios foram identificados: as machas de sujidades, biodeterioração, mofo ou bolor que são manchas originadas mediante acúmulo de ações como chuva, ou infiltrações, ventos e atmosfera poluente, que são depositados nas fachadas dos edifícios. Neste mesmo cenário mediante a umidade constante é possível identificar algas e fungos (LIMA, 2018).

Figuras 13 e 14 - Sujidades do edf Independência (esquerda) e edf Santa Rita.
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Em maior parte, as marcas identificadas são ocasionadas por conta dos aparelhos de ar-condicionados que não contém dutos com despejo correto deixando-os escorrer

livremente a água liberada pelas fachadas, algumas acumulam em certos trechos e formam grandes manchas de sujeira, em alguns casos até chegam a gerar biodeteriorações. Outro fator importante a ser ressaltado foi a enorme presença de vazamentos que geram mofos e bolores nos tetos e presença de biodeteriorações que são em maior causa, geradas pela ausência de manutenção das fachadas.

Figuras 15 e 16 - Sujidades do edf Araguaia (esquerda) e edf Pirapama (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Figuras 17 e 18 - Biodeterioração do edf Iemanjá (esquerda) e edf Barão de Rio Branco (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Figuras 19 e 20 - Mofo e bolor do edifício Duque de Bragança (esquerda) e edf Iemanjá (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Um fator preocupante é a presença em todas as fachadas dos edifícios de armaduras expostas e em corrosão, algo que para Nadalini e Bispo (2017) pode ser desencadeado a partir da carbonatação, fator também recorrente nas fachadas, que é resultante da formação de carbonato de cálcio e água que por consequência irá abaixar o pH do concreto alterando a estabilidade da camada passivante de sua armadura gerando assim, condições que propiciam o início da corrosão da armadura, afetando e degradando a estrutura de concreto. As variantes mudam conforme o ambiente em que a estrutura está inserida e o menor ou maior grau de ação dos fatores citados que representam uma maior ou menor agressividade ambiental, ou seja, quanto mais agressivo o meio, mais propício a corrosão.

Figuras 21 e 22 - Carbonatação do Edf Araguaia (esquerda) e edf Duque de Bragança (direita).
Fonte: Liliana Adrião

Figuras 23 e 24 - Carbonatação (esquerda) e corrosão (direita) edf Santa Rita.
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Acrescenta-se ainda que a corrosão das armaduras é um fenômeno que em sua maioria está diretamente relacionada a exposição da estrutura de concreto à atmosfera marinha e o cobrimento insuficiente da armadura (Nakamura, 2004). As edificações estudadas foram construídas entre 1956-1970, nessa época não existia normativa que determinasse o cobrimento mínimo, com isso, avaliou-se mediante o levantamento fotográfico e o recorte temporal que as edificações estudadas foram executadas com cobrimentos insuficientes. Assim, com cobrimentos insuficientes e expostas a fortes chuvas, ações deteriorantes do homem (abertura da alvenaria de maneira indevida) e outros fatores que facilitam a entrada de água na estrutura, a carbonatação que vira corrosão é um dos fatores mais alarmantes das fachadas.

Figuras 25 e 26 - Corrosão edf Pirapama (esquerda) e edf Iemanjá (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Figuras 27 e 28 - Corrosão edf Independência (esquerda) edf Barão do Rio Branco (direita).
Fonte: Liliana Adrião, 2019.

Resultado das principais manifestações

De acordo as principais manifestações patológicas, dos edificios analisados acima, foram subdivididas estas, para elaboração de um gráfico síntese, da seguinte maneira: descolamento de revestimento (com pulverulência e de placas cerâmicas), fissuras, Infiltrações e umidade (inclui manchas de eflorescência), sujidades, biodeterioração, mofo ou bolor; e corrosão. Também foi elaborado um gráfico com as possíveis causas das manifestações citadas, são elas: ausência de manutenção (por conta da significativa quantidade de manchas de sujidades), presença de biodeteriorações, mofo, bolores e infiltrações, utilização incorreta das estruturas das fachadas (mau uso) mediante a colocação de motores de ar-condicionado split, antenas de televisão, “puxadinhos improvisados”, troca de esquadrias originais por outras não correspondentes, estas feitas sempre pelos próprios usuários; E projeto (umidade), devido a ausência de pingadeiras na estrutura das fachadas da edificação, e outros, para possíveis causas não identificadas.

Sendo assim, os resultados obtidos considerando um total de cem por cento dos problemas identificados, trinta e dois por cento correspondem a corrosão e os outros trinta e dois por cento as sujidades, biodeterioração, mofo ou bolor. Enquanto vinte e sete por cento se referem a problemas de infiltração e umidade e nove por cento se relacionam a presença de fissuras como mostrado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Principais manifestações.
Fonte: organizado pelos autores, 2019.

Em relação a origem dos problemas identificados, considerando um todo de cem por cento, a origem decorrente de uma falha projetual relacionada a umidade com a ausência de pingadeiras e acúmulo de águas em superfícies das fachadas corresponde a trinta por cento do total de problemas encontrados, seguidos também com trinta por cento da ausência de manutenção que tem por detrimento o abandono e o descaso. Logo em sequência ficou o mau uso por parte dos moradores no residencial e nos edifícios de uso misto, por parte do comércio e doze vírgula nove por cento para origens não identificadas (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Origem dos problemas.
Fonte: organizado pelos autores, 2019.

Sintetizando tudo o que foi exposto, no quadro abaixo estão explicitados os sete estudos realizados, demonstrando os resultados obtidos das manifestações patológicas nas fachadas dos edifícios de Amorim. No entanto, podemos perceber a presença de todas as patologias identificadas em edifícios de uso misto, caracterizando uma maior degradação.

EDIFÍCIO	ANO DA CONSTRUÇÃO (IDADE DA EDIFICAÇÃO)	DISTÂNCIA PARA O RIO CAPIBARIBE (Km)	DISTÂNCIA PARA O MAR (Km)	ZONA DE AGRESSIVIDADE	USO (Residencial, misto ou comercial)	PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES
PIRAPAMA	1956 (63 anos)	0,31	1,65	Forte	MISTO	1. Destacamento de Revestimento 2. Fissuras 3. Corrosão 4. Infiltrações/Umidade 5. Sujidades
ARAGUAIA	1961 (58 anos)	1,88	3,26	Forte	RESIDENCIAL	1. Destacamento de Revestimento 2. Fissuras 3. Corrosão
SANTA RITA	1962 (57 anos)	0,12	1,50	Forte	MISTO	1. Destacamento de Revestimento 3. Corrosão 4. Infiltrações/Umidade 5. Sujidades
INDEPENDÊNCIA	1965 (54 anos)	0,23	1,57	Moderada	COMERCIAL	1. Destacamento de Revestimento 3. Corrosão 4. Infiltrações/Umidade 5. Sujidades
IEMANJÁ	1965 (54 anos)	0,11	1,31	Forte	RESIDENCIAL	1. Destacamento de Revestimento 4. Infiltrações/Umidade 5. Sujidades
BARÃO DO RIO BRANCO	1969 (50 anos)	0,88	2,26	Moderada	RESIDENCIAL	1. Destacamento de Revestimento 3. Corrosão 4. Infiltrações/Umidade 5. Sujidades
DUQUE DE BRAGANÇA	1970 (49 anos)	1,79	3,13	Moderada	RESIDENCIAL	1. Destacamento de Revestimento 3. Corrosão 4. Infiltrações/Umidade 5. Sujidades

Quadro 2 – Síntese dos edifícios e patologias .
Fonte: Organizado pelos autores, 2019.

Considerações finais

É evidente que as estruturas, no decorrer de sua vida útil, estarão naturalmente sujeitas ao desgaste, devido à ação de vários fatores, mas prolongar este tempo ao máximo é um dos motivos primordiais para conservação de nosso patrimônio moderno. Sabemos também que, o quanto antes for diagnosticado um problema, melhor, a fim de se evitar patologias de ordem estrutural.

Por meio da análise fotográfica das fachadas das sete edificações, pôde-se constatar a corrosão das armaduras como a manifestação mais recorrente e que mais afeta as estruturas das fachadas dos edifícios modernos do bairro da Boa Vista. Também foi

constatado que a falta de manutenção das estruturas colabora fortemente para deterioração, todos edifícios analisados apresentaram ausência de manutenções preventivas. Sem planos de manutenção com a utilização incorreta das estruturas por parte dos moradores associados a o ambiente fortemente agressivo, as fachadas das edificações ficam mais suscetíveis a ação dos agentes agressores.

É necessário frisar que no período de construção dos edifícios, a norma 6118 (2014) ainda não era obrigatória, porém indaga-se: será que se fosse obrigatória as edificações estariam hoje com tantas manifestações patológicas? De acordo com a análise pode-se afirmar que sim. Talvez estivessem um pouco menos deterioradas. Pois as zonas de agressividade seriam consideradas e apresentariam coberturas mais espessas, mas levando em conta que uma das principais origens dos problemas foi o mau uso, torna-se pouco provável que uma norma sem fiscalização fosse influenciar tanto na conservação de tais edificações. Ainda cabe ressaltar a influência dos usos na conservação de tais bens, pois os edifícios de uso misto (comércio e residência) apresentaram mais problemas que os de um único uso.

No entanto, ficou evidente a ausência de manutenção e o abandono dos edifícios que correspondem ao período moderno, estes são considerados marcos culturais e arquitetônicos. A ação deteriorante das estruturas também se percebe mediante a a atmosfera urbana do Recife que tem como principais agentes: radiação solar, água líquida (chuva e águas acumuladas) e vapor (umidade relativa do ar), constituintes do ar (oxigênio, CO₂ e ozônio), poluentes do ar, tais como: gases e partículas (areias e impurezas) e os ventos.

Com isso, é imprescindível que consigamos primeiramente a conscientização por parte dos usuários, fazendo com que entendam a importância de preservar a edificação em que residem, para na sequência ir em busca de soluções arquitetônicas emergenciais que ajudem a amenizar a degradação das estruturas como por exemplo: limpezas e manutenção frequente das estruturas das fachadas, colocação de pingadeiras, de hastes

pontiagudas (porco espinho) e telas uniformes para evitar que pássaros construam ninhos, e também considerar a possibilidade da criação de estruturas uniformes e locais específicos para envolver os motores de ar-condicionados split junto com dispersão de seus dutos em locais corretos.

Por fim, no entanto, cabe a nós fazermos com que a preservação destas significativas e importantes edificações se torne item obrigatório, de modo a fazer com que estas não continuem desaparecendo e não esperem tanto para serem entendidas, protegidas ou reconhecidas pela sociedade, pois as constantes descaracterizações e a não conservação sofridas por estes edifícios, podem sim, em um futuro próximo ocasionar a destruição e o abandono, levando estes marcos da Arquitetura Moderna Pernambucana do bairro da Boa Vista às ruínas.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2014.

BAUER, L.A.F. **Materiais de construção**. São Paulo: Livros técnicos e científicos Editora – 2 volumes, 5ª Edição, 1994.

BORGES, Ezequiel. **História da NBR 6118**. 2019. Disponível em: <<https://www.tudoengcivil.com.br/2019/04/historia-da-nbr-6118.html>> Acesso em: 04 Dezembro de 2019.

CANTALICE II, Aristóteles. **Existe Algo Atrás da Porta: O Brutalismo em Pernambuco**. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 21, n. 28, p. 145-165, Set, 2014.

FREITAS, Antônio; FRANÇA, Poliana ; FRANÇA, Tamiris. **Patologias em fachadas**. Revista pensar engenharia, vol 1, nº6, 2013. Disponível em: <<http://revistapensar.com.br/engenharia/edicoes-anteriores/edi=6>>. Acesso: 15 Novembro de 2019.

GONÇALVES, Eduardo. **Estudos de Patologias e suas causas nas estruturas de concreto armado de obras de edificações**. Trabalho de conclusão de curso – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 174. 2015.

SANTANA, A.; SANTOS, N. C. **Patrimônio arquitetônico no bairro da Boa Vista: A influência de Delfim Amorim e a ‘arquitetura de hoje’ durante os anos 50 e 60 e a atual problemática da conservação destes bens**. In: 3º colóquio de História, 2009, UNICAP, Recife. 3º colóquio de história, 2009.

SILVA, Geraldo Gomes. **Delfim Amorim Arquiteto**. Recife: Instituto dos Arquitetos do Brasil/ Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981. 191p.

SILVA, Geraldo Gomes. Documento. **Delfim Amorim**. AU (Arquitetura e Urbanismo), São Paulo, Pini, n. 57, p.71-79, Dez/Jan,1994/1995.

LIMA, Laércio. **Patologias em revestimentos de fachadas**. Trabalho de conclusão de curso – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, p. 51. 2018.

MACEDO, Michelle. **Bairro da Boa Vista, importante registro das transformações da cidade do Recife**. Vitruvius, Recife, 2009. Disponível em: <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/10.113/1823>>. Acesso: 14 Outubro de 2019.

NADALINI, A.; BISPO, A. **Patologia em estruturas de concreto armado em ambiente marítimo**. In: 19º COBREAP, congresso brasileiro de engenharia de avaliações e perícias, 2017, Foz do Iguaçu. 19º COBREAP, 2017.

NAKAMURA, Juliana. **Cuidados para resistir à maresia**. Revista Técnica, Pini, n. 1, 2004. Disponível em: < <https://pt.scribd.com/document/241200662/Cuidados-Para-Resistir-a-Maresia-Techne> >. Acesso em: 09 dez. 2019.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna no Recife 1949-1972**. Recife: Prefeitura do Recife, 2012. 178p.

PREFEITURA DO RECIFE. **História do bairro da Boa Vista é contada em exposição.** 2015. Disponível em: < <http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/03/07/2015/historia-do-bairro-da-boa-vista-e-contada-em-exposicao>> Acesso em: 14 Outubro de 2019.

THOMAZ, E. **Trincas em edifícios: causas, prevenções e recuperação.** Editora Pini. São Paulo. 1989.